

РОҶ ВА УСУЛИ ИБОРАСОЗИ БО ФЕЪЛИ «AVOIR» ДАР ЗАБОНИ ФАРОНСАВӢ ВА ТОЧИКӢ

ЧУРАКУЛОВА С.Г.

ассистенти кафедраи умумидонишгоҳии забонҳои олмонӣ ва фаронсаӣ ДМТ
Таджикистан, г. Душанбе

РУЗИМАТОВА М. М.

ассистенти кафедраи умумидонишгоҳии забонҳои олмонӣ ва фаронсаӣ ДМТ
Таджикистан, г. Душанбе

Аннататсия. Дар мақолаи мазкур дар хусуси иборасозӣ бо феъли *avoir* дар забони фаронсаӣ ва роҳҳои ифодаи он дар забони тоҷикӣ таҳқиқ гардидааст. Обурангу ва характеристикаҳои мухталиф, ки аз унсурҳои ҳатмии мазмунӣ воҳидҳои фразеологӣ зиёди забона ба шумор меравад, ба гурӯҳи тобишҳои услубӣ онҳо дохил мешаванд. Дар байни тобишҳои гуногуни услубӣ воҳиди фразеологӣ махсусан, баҳодиҳӣ ба мафҳуми ифодашаванда, ё ин ки характеристикаи мусбат, ё манфӣ он мафҳум мавқеи муҳимро ишғол мекунад.

Воҳиди фразеологӣ бо феъли *avoir*-доштан маънои худ на фақат ин ё он мафҳумро ифода мекунад, балки муносибати гӯянда, баҳои ӯро нисбат ба мафҳумҳои мухталифро низ дар бар мегирад. мавзуи мазкур масоили васеъро дар бар мегирад ва мо мекушем, ки дар таҳқиқотҳои оянда ҷабҳаҳои дигари мавзуи мазкурро таҳқиқу баррасӣ намоем.

Калид вожаҳо: иборасозӣ, феъли *avoir*, забони фаронсаӣ, ифода, забони тоҷикӣ, муқоиса.

Омӯхтани иборасозӣ бо феъли *avoir* дар забони фаронсаӣ ва роҳҳои ифодаи он дар забони тоҷикӣ аҳамияти муҳими илмиро доро мебошад. Феъли *avoir* дар забони фаронсаӣ ва забони тоҷикӣ ба феълҳои ёридиҳанда дохил мешавад ва дар забони тоҷикӣ доштан тарҷума мешавад, вале ҳангоми истифодаи он дар иборасозӣ ба маъноҳои мухталиф тарҷума мешавад. Забони тоҷикӣ ва забони фаронсаӣ яке аз забонҳои пурғановат ва қадима маҳсуб ёфта, дорои таркиби луғавии устувор, ғанӣ ва қишрҳои гуногунро фарогир мебошанд. Барои тақмили инкишоф ва ғанӣ гардидани таркиби луғавии ин забонҳо саҳми иборасозӣ хело муҳим мебошад. «Дар тавлиди нутқ моҳияти суҳан ба таври қавӣ зоҳир мешавад, ки на аз суҳанвар, балки аз баҳодиҳии ӯ ба аҳвол, дониш, тафаккур, мансубият ба ин ё он табақаи иҷтимоие, ки нутқ барои онҳо пешбинӣ шудааст, равона мегардад» [5, с. 96]. Аз ин ҷост, ки ба таври илмӣ омӯзиш, таҷлил ва тадқиқи иборасозӣ дар забонҳои фаронсаӣ ва тоҷикӣ аҳмияти бузург дорад, махсусан таҳлилу тадқиқ ва баррасии таркиби луғавӣ ва семантикаи воҳидҳои забонӣ онҳо ниҳоят муҳим аст.

«Маълум аст, ки мафҳуми нутқ дар аксар маврид ба тафаккур вобаста мебошад. Аз ин нуқтаи назар, нақши забон барои ифодаи афкор, дар амал татбиқ намудани тафаккур муҳим аст» [6, с. 29]. Дар ин замина яке аз қабатҳои хосаи системаи ҳар як забонро иборасозии ташкил медиҳанд. Ибораҳо яке аз воситаҳои равшану возеҳ ва бо тобишҳои махсус ифода кардани фикр буда, қонуниятҳои ташаккул ва ифодаи маънои онҳо хусусияти махсусан муҳими ҳар як забонро ташкил медиҳанд.

Иборасозӣ дар забони фаронсаӣ бо феъли «*avoir*» дар нутқи муқаррарӣ (ҳаррӯза), асарҳои бадеӣ ва дар адабиёти иҷтимоӣ ва сиёсӣ истифода бурда мешавад. Ибораҳои сохташуда ба фикри баёншуда ҷасоҳат мебахшад ва ҳамчун воситаи эҷодкунии ҷасоҳат хизмат мекунад.

Забон дар пояи калима, ибора ва ҷумла воқеъ мегардад. Дар ин маврид ибора низ мақом ва мавқеи бузург дорад, зеро вай аз вожаҳои мустақил ташаккул ёфта, баҳри сохтани ҷумла ба сифати маводи муҳим хизмат мекунад. Дар сурати ибора чунин масолеҳи тайёри забониро

мебинем, ки дар ифодаи мафҳум ва тобишҳои гуногуни маъноӣ нодиранд. Масъалаи ибора яке аз масъалаҳои муҳимтарини забоншиносии умумӣ ва ҷузъӣ ба шумор рафта, қонун ва қоидаҳои алоқаи калимаҳоро дар ҷумла бевосита инъикос менамояд. Масъалаи ибора таърихи дуру дароз дошта, ҳануз аз замонҳои қадим диққати олимони ҷалб намудааст. Бояд зикр кард, ки саҳми забоншиносон аз ҷумла: Ш. Баллӣ “*Precis de stylistique*” (Geneve, 1905), “*Traite de stylistique française*” (Heidelberg, 1909) ва В. Виноградов дар омӯзиш ва таҳлили паҳлӯҳои гуногуни илми фразеология бузург буда, аз ҷониби ин олимони забардаст корҳои назаррасе низ ба анҷом расидааст.

Олимони машҳури тоҷик низ дар соҳаи фразеология бахусус Фозилов М. ва Мачидов Ҳ доир ба фразеология асарҳои алоҳида навишта, доир ба ибораҳои рехта ва мавқеи онҳо дар забон фикрҳои назаррасро баён доштаанд. Масалан дар «Фарҳанги ибораҳои рехта», ки наздикии ҳашт ҳазор ибораро дар бар мегирад Фозилов М. беътарин ибораҳои рехтаро, дар нутқи даҳонӣ ва китобат истифода мешаванд ҷамъ оварда шарҳу эзоҳи онҳоро низ ба як риштаи муайян кашидааст. Дар фарҳанг маънии маҷозии ибораҳо низ шарҳ ёфтааст. Калимаҳо дар ҷараёни нутқ бо ҳам алоқа ва муносибат пайдо мекунанд. «Ҳар як калима бо тамоми калимаҳои дигари ҷумла муносибат пайдо накарда, танҳо ба ин ё он калима алоқаманд мешавад. Ин гуна калимаҳои алоқаманд ибораро ташкил медиҳанд» [7, с. 161]. Ибора дар натиҷаи ягонагии семантикию грамматикӣ камаш ду калимаи мустақил ба вучуд меояд ва мисли калимаҳо функсияи номинативиро адо намуда, материали сохтмони ҷумла ба шумор меравад. Ҳамин алоқаи синтаксисии байни калимаҳо ин воҳиди забонро объекти омӯзиши синтаксис ва фразеология гардонидаст.

Ибора дар ҷумла ҳамчун материал истифода мешавад. Аз ин рӯ, ибора мисли калима танҳо ба воситаи ҷумла ба системаи воситаҳои коммуникативии забон дохил мешавад. Ибора мисли калима ба гурӯҳи воситаҳои номинативии забон дохил шуда, муносибати байни предмету ҳодиса ва аломату амалро мефаҳмонад. Ибора баръакси калима мафҳуми ба қисмҳо ҷудошавандаро ифода менамояд. Ҷузъҳои ибора дар шакли калима воқеъ мешаванд, ки ҳар кадоми онҳо дорои аломатҳои грамматикӣ калима мебошад. Ин мустақилияти грамматикӣ имконият медиҳад, ки дар байни ҷузъҳои ибора дигар калимаҳои эзоҳ диҳанда дохил шаванд. Инчунин абстраксияи калима аз абстраксияи ибора хеле баланд аст.

Ба фикри муаллифи китоби дарсии забоншиносӣ Б.Н. Головин, ибораҳо се навъ: ибораҳои пайваст (*читать и думать, зеленые и розовые, петь, кричать и разговаривать*), ибораҳои тобеи ғайри предикативӣ (*встречать товарища, чтение журнала, полёт к луне*) ва ибораҳои тобеи предикативӣ (*птицы поют, день солнечный*) мешаванд. Муаллифи дигари китоби дарсии забоншиносӣ Кочергина В.А. бошад, таъкид мекунанд, ки ибораҳо ба воситаи алоқаи пайваст (*мать и отец, война и мир, высокий, но худой, быстро и хорошо*) ҳам ташаккул меёбанд.

Аз гуфтаҳо бар меояд, ки ибора ду ва ё зиёда калимаҳои мустақилро меноманд, ки яке ба дигаре тобеъ буда, як мафҳуми мураккабро ифода мекунанд. Пас, барои ибора алоқаи пайваст ва алоқаи тобеи предикативӣ хос намебошад.

Ибора ва ифодаҳои таркибан рехтаву устувор бо номҳои воҳидҳои фразеологӣ, фразеологизмҳо, таъбироти фразеологӣ, ибораҳои фразологӣ, ибораҳои рехта ва амсоли инҳо машҳуранд. Аз байни ин истилоҳот термини воҳидҳои фразеологӣ нисбатан бештар ба кор бурда мешавад.

Ҳар як иборани фразеологӣ таркибан аз ду ва зиёда калимаҳо ташаккул ёфтааст, вале сохти устувор ва семантикаи яклухти ба қисмҳо ҷудонашаванда дорад. Чигунае, ки қайд намудем ибораҳои рехта маҳсули забони ҳар як қавму миллат буда қисми аз ҳама пуробуранги забон маҳсуб меёбан ва дар ин хусус мо дар асарҳои нависандагони фаронсавӣ низ ибораҳои рехтаро ба таври фаровон мушоҳида карда метавонем, ки мавриди истифода қарор гирифта, бо як фасоҳату нозукбаёни дар дохили ҳикояву романҳо устокорона дарҷ гардидаанд. Масалан дар ҷумлаи зерин иборани феълии «*ne pas pouvoir faire façon d'eqn* – *Аз ӯҳдаи саршита қардани касе набаромадан*»-ро дорад, ки, он аз ҷониби нависанда (R. Pinget, Quelqu'un) мавриди

истифода карор гирифитааст. «*Il y a pourtant quelque chose la-dessous, répliqua le paysan malin et il se fut un instant*» [8, с. 27]. «*He in чо зери коса нимкоса аст гуфт пирамард ва дақиқае лаб аз сухан фуру баст*» [8, с. 23]. «*Son arrivée avait en quelque sorte chasse l'ennui de la maison*» [8, с. 49]. «*Паи қадамаи пардаи ғамро дарид зеро ин ҷавон дар тарбия салиқаи хубе дорад*» [8, с. 39]. Масалан; *Fon fonest revenu et Reber lui a dit: – Montre-les-moi. Elles n'étaient pas propres. Elle l'a renvoyé se les laver. Je lui ai dit: il ne faut tout de même exagérer . il va finir par s'aigrir, on ne pourra plus en faire façon. (R. Pinget, Quelqu'un.) – Фонфон баргаишт ва хонум Робер ба ӯ гуфт: – Кани дастонатро ба ман нишон деҳ. – Дастони вай ифлос буданд ва ӯро барои шустани онҳо равона кард. Ман пайҳас бурдам, ки қач рафтор кардан набояд дар охир ӯ яқрави мекунад ва саришта кардани он душвор хоҳад шуд. Ё ибораи феълии «*ne pas pouvoir encaisser qn*» маънои «*тоқати дидани касеро надоштан*»-ро дорад, вале мо агар чунин ибораҳои рехтаро тарҷумаи тахтуллафзи намоем мазмуни онҳо вайрон гашта нофаҳмо боқи хоҳанд монд ва моро зарур меояд то дар тарҷумаи ибораҳои рехта набояд иштибоҳ намоем, зеро тарҷума кардани онҳо калима ба калима умуман чоиз нест ва хангоми тарҷумаи тахтуллафзи мантиқи ҷумла вайрон мегардад ва ин ё он шахсро ба шубҳа мегузorem.*

Мо бояд пеш аз оне, ки ибораҳоро тарҷума созем қабл аз ҳама бояд аз забони модарии хеш хуб огоҳ бошем, нозуқиҳои забони модарии хешро ба хубӣ донем ва дар як қолиби муайян онро шарҳ дода тавонем.

Ибораҳои «*pouvoir constitué – идораи ҳокимият*», «*tête faible – одами беурода*» ва монанди инҳо на фақат исм шуда метавонанд, балки исмҳои дигар категорияи шумораи онро низ ифода мекунанд (*pouvoirs constitués – идораҳои ҳокимият, têtes faibles – одамони беурода*), дар матн ҳамчун исмҳои дигар пеш аз ҳама ба вазифаи мубтадои ҷумла ба кор бурда мешаванд. Ҳамчунин ибораҳои «*ne pas pouvoir être à la fois au four et au moulin*», «*ne pas pouvoir voir qn en peinture*» ва амсоли инҳо ба феъли «*pouvoir*» мансубанд ва мисли дигар феълҳо «*avoir*» категорияи шахсу шумора, сиға, замон ва тарзҳои феълро дорад ва дар ҷумла пеш аз ҳама ба вазифаи хабар истифода мешавад.

Бояд зикр кард, ки ҷумла бе феъл нотаом ва маънии он норавшан хоҳад монд, яъне дар ин чо гуфта метавонем, ки феъл маркази ташаккули ҷумла ба ҳисоб рафта дигар ҳиссаҳои нутқро қувват мебахшад.

Дар забони фарансавӣ феъл ҳам чун ҳиссаи мустақилмаънои нутқ буда, амал ва ҳолату вазъиятро ҳамчун амал мефаҳмонад ва дорои категорияҳои хоси худ мебошад. Агар дар муқоиси ҷумлаҳои забони тоҷикӣ ва фарансавӣ нигарем мебинем, ки дар ҷумлаи забони фарансавӣ калимаи «*шаҳд*» ва «*заҳролуд кардан*» вучуд надорад. Тарҷумаи тахтуллафзӣ ҷумлаи забони фарансавӣ ба тоҷикӣ «*онҳо ҳама хоҳиши дилаширо аз майдон дур карданд*» мешавад. Агар ҷумлаи забони фарансавиро ба тоҷикӣ муқоиса кунем, дар ҷумлаи забони тоҷикӣ калимаҳои «*дур кардан*», «*майдон*» ва калимаи «*дил*» вучуд надоранд.

Ташкили ибора ва ба ҳамдигар алоқаманд шудани калимаҳо дар таркиби он на танҳо ба мансубияти калимаҳо ба ҳиссаҳои нутқ, балки ба маънои луғавии онҳо низ вобаста мебошад. Аз ҳамин ҷиҳат калимаҳои мансуби ҳиссаҳои гуногуни нутқ мувофиқи хусусияти луғавию маъноӣ ба як гурӯҳ муттаҳид мешаванд ва алоқашон ба гурӯҳи калимаҳои муайян як хел зоҳир мешавад. Феъли «*avoir-doutan*» дар нутқи дағони ва хаттӣ ҳамчун феъли ёрирасон истифода мешавад ва вобаста ба матн маъноҳои гуногунро таҷассум менамояд ва чигунае, ки аз мисолҳои дар боло оварда шуда шоҳиди ҳол гаштем феъли «*pouvoir-тавонистан*» дар таркиби ибораҳои рехта иштирок намуда ҳамчун ҷузъи чудонашавандаи онҳо ба ҳисоб меравад.

АДАБИЁТҲО

1. Гак В.Г. Теоритическая грамматика французского языка. Морфология. – Москва, 1972. –312 с.
2. Забони адабии ӯзирои тоҷик. Қисми 1.-Душанбе: Ирфон 1973 – С. 64.
3. Забони адабии ҳозирои тоҷик. Қисми 2. –Душанбе: Дониш, 1986. – С. 4.
4. Мачидов Х. Фразеологияи забони ҳозирои тоҷик. – Душанбе: 1989. – С.9.
5. Маҳмадов, Ҷ.Ш., Раҷабалиева, М.М. Таъсири мутақобилаи забон ва тафаккур дар нутқ (дар асоси маводди забонҳои тоҷикӣ ва фаронсавӣ) [Матн] / Ҷ.Ш. Маҳмадов, М.М. Раҷабалиева // Паёми донишгоҳи забонҳо. Силсилаи илмҳои филология, педагогика ва таърих. – Душанбе, –2024. – № 1 (53) – С. 96-102.
6. Норматов М. Муқаддимаи забоншиносӣ. –Душанбе: Матбуот, 2007. – С. 161.
7. Стендал. Сурх ва Сиёҳ. –Душанбе, «Ирфон», 1982. – С.39.
8. Stendhal. Le Rouge et le Noir. Chronique du XIX siècle. – Paris, 1830. – P.27.